

**P E N D
L E R
R A T D**

**Projektabschlussbericht
PendlerRatD**

Verfasst von:

Jana Heimel und

Isabell Balzer

Datum: Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Management Summary.....	4
I. Tabellenverzeichnis.....	5
II. Abbildungsverzeichnis	5
III. Verwendete Abkürzungen.....	6
1 Formalia	7
1.1 Projektstammdaten	7
1.1.1 Projekttitel und Laufzeit.....	7
1.1.2 Projektförderer	7
1.2 Projektteam und -organisation.....	7
1.3 Projektbeirat	7
1.4 Projektfinanzen.....	8
1.5 Projekt-Kontaktdaten.....	8
1.6 Zusätzliche Hinweise	8
2 Ausführliche Projektdokumentation.....	9
2.1 Einführung.....	9
2.1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments	9
2.1.2 Projektförder(programm)	9
2.1.3 Hintergrund, Ausgangslage und Motivation	9
2.1.4 Zielsetzung	10
2.2 Projektvorgehen und Ablauf	11
2.2.1 Überblick.....	11
2.2.2 Projektvorbereitung und -start (AP01)	11
2.2.3 Evaluationskonzept und Begleitforschung (AP02)	12
2.2.3.1 Bestandsaufnahme zum Pendelverhalten: PendlerRatD-Studie.....	12
2.2.3.2 Befragung von und Diskussion mit Fokusgruppen	12
2.2.3.3 Bestandsaufnahme zum Pendelverhalten: Abschlussbefragung	12
2.2.4 Pilotierung (AP03)	13
2.2.4.1 Auswahl der Testradler	13
2.2.4.2 Pilotierungsphasen	13
2.2.4.3 Ablauf Pilotphase	14
2.2.5 Anreiz- und Bonuskonzept (AP04).....	15
2.2.6 Handbuch – Leitfaden (AP05)	16
2.2.7 PendlerRatD-App (AP06)	17
2.2.8 Medienkampagne (AP07)	18
2.2.9 Öffentlichkeitsarbeit – Informations- und Kommunikationskampagne (AP08)	18
2.2.10 Projektabschluss und Projektmanagement (AP09 + AP10).....	19
2.3 Wesentliche Ergebnisse.....	19
2.3.1 Übergeordnete Zielsetzung.....	19
2.3.1.1 Ziel 1: Motorisierte Berufs- und Fortbildungspendler*innen zum Wechsel auf nachhaltige Mobilitätsangebote bewegen.....	19
2.3.1.2 Ziel 2: Entwicklung einer mobilen Plattform und deren Pilotierung, flankiert durch eine forschungs- und technologiebasierte Informations- und Kommunikationskampagne.....	20
2.3.1.3 Ziel 3: Konzipierung einer PendlerRatD-Bilanz zum Vergleich alternativer und miteinander integrierbarer Mobilitätskonzepte	20
2.3.2 Untergeordnete Zielsetzung – wesentliche Projektergebnisse	21
2.3.2.1 PendlerRatD-Studien.....	21
2.3.2.2 Fokusgruppengespräche	23
2.3.2.3 Monitoring Testradeln.....	24

2.3.2.4	Abschlussbefragung	24
2.4	Öffentlichkeitsarbeit.....	26
2.4.1	Publikationen.....	26
2.4.2	Konferenzen	26
2.4.3	Presse.....	26
2.4.4	Referenzen / Best Practice Beispiele.....	27
2.4.5	Generierte Unterlagen	28
2.5	Fazit und Implikationen.....	28
2.5.1	Implikationen Wissenschaft	28
2.5.2	Implikationen Praxis	29
2.5.3	Anschlussförderung/Ausblick: PendlerRatD-PLUS	29
Anhang	30
A1	- Projektsteckbrief	30
A2	- Projektstruktur	30
A3	- Avisierte Projektzeit- und Meilensteinplanung	31
A5	- Relevante Ergebnisse von der PendlerRatD-Studie 2019	33
A6	- Relevante Ergebnisse von der PendlerRatD-Studie 2020	35
Literaturverzeichnis	42

Management Summary

Projektbeschreibung

Das Projekt PendlerRatD verfolgte das Ziel, motorisierte Berufspendler zum Wechsel auf nachhaltige Mobilitätsangebote zu bewegen und über eine App für mobile Endgeräte langfristig zu begleiten. Im Rahmen des Projekts sollte eine mobile PendlerRatD-Plattform entwickelt und pilotiert werden. Das Projekt kombinierte wissenschaftliche Forschung, technische Entwicklungen, praktische Erfahrungen und strategische Partnerschaften.

Umsetzung & Arbeitspakete

Die Umsetzung gliederte sich in zehn zentrale Arbeitspakete:

- AP01: Projektvorbereitung und -start
- AP02: Evaluationskonzept und Begleitforschung
- AP03: Pilotierung
- AP04: Anreiz- und Bonuskonzept
- AP05: Handbuch – Leitfaden
- AP06: PendlerRatD-App
- AP07: Medienkampagne
- AP08: Öffentlichkeitsarbeit – Information und Kommunikationskampagne
- AP09: Projektabschluss
- AP10: Projektmanagement

Wissenschaftlicher & technischer Erfolg

Die Erhebung und Analyse der Mobilitätsdaten, Vitalparameter und Befragungen ermöglichte Längsschnittanalysen zu Mobilitätswandel und Gesundheit. Die kontinuierliche Begleitung der Nutzer sowie das gezielte Setzen von Anreizen während der Verhaltensänderung konnte einen langfristigen und nachhaltigen Umstieg gewährleisten. Rund 85% der Teilnehmer wechselten vom Auto aufs Fahrrad. Mit dem

Aufbau der PendlerRatD-Plattform und App wurden nicht nur Anreize gesetzt, sondern auch Umstiegseffekte in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Finanzen sichtbar gemacht. Sie wurde erfolgreich im Stuttgarter Raum und Heilbronn pilotiert.

Beitrag zu den NRVP-Zielen & Verwertung

PendlerRatD leistete einen messbaren Beitrag zur Mobilitätswende, zur Vision Zero und zur Stärkung des Fahrrads im Berufsverkehr. Die Plattform zielt nicht auf Infrastrukturmaßnahmen, sondern adressiert individuelle Verhaltensänderungen (Attitude-Behavior-Gap) durch psychologisch fundierte Anreizsysteme. Die Ergebnisse wurden u.a. auf Fachkonferenzen und in Publikationen präsentiert (siehe Links). Eine Verlängerung des Projekts mit deutschlandweiter Pilotierung und Weiterentwicklung der IT-Struktur ist in Vorbereitung.

Weitere Projektergebnisse

- Aufbau eines Projektpartnernetzwerks mit mehr als 30 Projektpartnern
- Gewinnung von Fahrradherstellern und -händlern als Sponsoren & Multiplikatoren.
- Entwicklung eines Leitfadens für Arbeitgeber/-nehmer
- Erweckung medialen Interesses im gesamten Bundesgebiet mit fast 30 Pressebeiträgen (inkl. Radio- und Fernsehbeiträge)

Weiterführende Informationen

Projektseite: <https://pendlerratd.com>

App-Informationen: [PendlerRatD-App-Info – PendlerRatD](#)

I. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projektkostenplanung nach Kalenderjahren	8
---	---

II. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Projektpartnerübersicht	7
Abbildung 2: Avisierte Ziele und Inhalte von PendlerRatD	11
Abbildung 3: Darstellung zur Auswahl der Testradler für die Pilotphasen.....	13
Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung des Bonus-Moduls in der PendlerRatD-App	16
Abbildung 5: Beispielhafte Darstellung des Umstiegrechners auf der PendlerRatD-Plattform.....	17
Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung des CSR-Dashboards für Arbeitgeber	18
Abbildung 7: Wesentliche Ergebnisse des Monitorings während der Pilotphase 2	24
Abbildung 8: Überblick über die wesentlichen Ergebnisse aus den PendlerRatD-Pilotphasen.....	25
Abbildung 9: Kauf- und Leasinginteresse für Fahrräder bei Testradlern nach der Pilotphase 2.....	26
Abbildung 10: Referenz der LBBW zur positiven Zusammenarbeit mit PendlerRatD	27
Abbildung 11: Projektstreckbrief PendlerRatD.....	30
Abbildung 12: PendlerRatD Projektstruktur (Stand April 2020)	30
Abbildung 13: Zeit-Ressourcen und Meilenstein-Plan - Teil 1/2.....	31
Abbildung 14: Zeit-Ressourcen und Meilenstein-Plan - Teil 2/2.....	32
Abbildung 15: Zufriedenheit mit aktueller Pendelsituation (PendlerRatD-Studie 2019)	33
Abbildung 16: Empfindungen beim Pendeln mit dem aktuellen Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2019)	33
Abbildung 17: Favorisiertes Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2019).....	34
Abbildung 18: Soll-Ist-Vergleich der Rahmenbedingungen zum Pendeln mit dem Rad (PendlerRatD-Studie 2019)	34
Abbildung 19: Hinderungsgründe für das Pendeln mit dem Rad (PendlerRatD-Studie 2019).....	35
Abbildung 20: Aktuelle Pendelsituation - Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2020).....	35
Abbildung 21: Zufriedenheit aktuelle Pendelsituation (PendlerRatD-Studie 2020)	36
Abbildung 22: Empfindungen beim Pendeln mit dem aktuellen Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2020)	36
Abbildung 23: Favorisiertes Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2020).....	37
Abbildung 24: Soll-Ist-Vergleich der Rahmenbedingungen zum Pendeln mit dem Rad (PendlerRatD-Studie 2020)	37
Abbildung 25: Hinderungsgründe für das Pendeln mit dem Rad (PendlerRatD-Studie 2020).....	38
Abbildung 26: Einstellung zum Pendeln (PendlerRatD-Studie 2020)	38
Abbildung 27: Meistgenutzte Pendelverkehrsmittel während der Corona Pandemie	39
Abbildung 28: Veränderung der Fahrradnutzung während der Corona-Pandemie	39
Abbildung 29: Zufriedenheit mit der Pendelsituation Normalbetrieb im Vergleich zu Corona	40
Abbildung 31: Umstiegsbereitschaft der Teilnehmer nach Pilotphase 2.....	40
Abbildung 32: Favorisiertes Verkehrsmittel Vergleich der Studienzeitpunkte.....	41
Abbildung 33: Kauf- und Leasingbereitschaft für ein Fahrrad/e-Bike.....	41

III. Verwendete Abkürzungen

ADFC	Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
AGFK	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen
AP	Arbeitspaket
CSR	Corporate Social Responsibility
ESG	Environmental, Social and Governance
BAG	Bundesamt für Güterverkehr
BALM	Bundesministerium für Logistik und Mobilität
BMVI	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
HHN	Hochschule Heilbronn
HINFAM	Heilbronner Institut für angewandte Marktforschung
KPI	Key Performance Indicator
MIV	Motorisierter Individualverkehr
NRVP	Nationaler Radverkehrsplan
PR	PendlerRatD
PR+	PendlerRatD-PLUS
TVL	Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder
VEK	Verkehrsentwicklungskonzept

1 Formalia

1.1 Projektstammdaten

1.1.1 Projekttitle und Laufzeit

Titel: „PendlerRatD“

Kürzel: PR

Laufzeit: 01.01.2018 bis 28.02.2022

Projektvolumen: 422.643 € (davon 335.143 € Bundesmittel, Rest Drittmittel aus der Wirtschaft)

1.1.2 Projektförderer

Das Forschungsprojekt wurde durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Projektträger war das Umweltbundesamt (UBA) bzw. später das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Zudem beteiligte sich die Dieter Schwarz Stiftung durch eine Finanzspende an dem Projekt.

1.2 Projektteam und -organisation

Die **Projektleitung** oblag durchweg Frau Prof. Dr. Jana Heimel, Professorin an der Fakultät International Business der Hochschule Heilbronn (HHN). Das Projektteam setzte sich überwiegend aus einem Fachreferenten (**75% TVL13**) mit Fokus **Projektmanagement und wissenschaftliches Arbeiten** und zwei IT-Experten (**je 25% TVL13**) mit Fokus **App-Planung** zusammen. Zudem wurde das Projekt fortlaufend von (mindestens) einer studentischen Hilfskraft unterstützt.

Das beteiligte Partnernetzwerk speiste sich aus mehr als **30 Organisationen** aus Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Zivilgesellschaft, das aktiv zur **Umsetzung und Validierung** der Projektinhalte beitrug. Die Projektpartner fungierten als Pilotgeber, Testfelder, Multiplikatoren oder technische Umsetzungsunterstützer und spiegelten ein **breites Spektrum an Anwendungsfällen** und Mobilitätsrealitäten wider.

Abbildung 1: Projektpartnerübersicht

1.3 Projektbeirat

Durch die Unterstützung des Projektbeirats wurde sichergestellt, dass PendlerRatD in **bestehende Mobilitätskonzepte**, wie dem VEK 2030, dem Aktionsplan „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ der

Landeshauptstadt Stuttgart oder dem Mobilitätskonzept 2030 der Stadt Heilbronn integriert wurde und intensiv mit anderen Fahrradfahrinitiativen und -organisationen wie bspw. dem Stuttgarter Radforum, dem ADFC, der AGFK, dem Zweirat kooperierte. Zudem hatte der Beirat **eine beratende und begleitende Funktion** und diente der **Qualitätssicherung des Projekts**. Regelmäßige Treffen (mindestens zweimal pro Jahr) nutze der Beirat zur kritischen Reflexion von Zwischenergebnissen und für den persönlichen Austausch. Der Beirat setzte sich aus **Vertreter*innen der Politik, Wissenschaft und Wirtschaft** mit einschlägigem Projektbezug zusammen.

1.4 Projektfinanzen

Die beantragte Projektlaufzeit betrug 36 Monate, beginnend vom 01. September 2018 bis 31. August 2021.

	Gesamt- ausgaben	Personal	Sachmittel	Eigen-/Dritt Mittel	# Monate
2018	18.692 € €	15.942 €	2.750 €	- €	4
2019	171.310 €	82.482 €	88.828 €	37.500 €	12
2020	161.252 €	85.726 €	75.526 €	25.000 €	12
2021	71.389 €	58.911 €	12.478 €	25.000 €	8
Gesamt- ausgaben	422.643 €	243.061 €	179.582 €	87.500 €	36
Zuwendungen	355.166 €				

Tabelle 1: Projektkostenplanung nach Kalenderjahren

Die Gesamtausgaben setzten sich maßgeblich aus **Personalkosten sowie Aufträgen an Dritte** zusammen. Erstere sind für 1,25 Vollzeitäquivalente basierend auf dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für Hochschulangestellte (Entgeltgruppe TVL13) kalkuliert. Letztere resultierten maßgeblich aus extern bezogenen Dienstleistungen (Fahrradleasing, Programmieraufwände, IT-Infrastruktur u.ä.).

Während der Projektlaufzeit gab es **geringfügige Abweichungen** vom ursprünglichen Kosten- und Zeitplan. Es wurden nicht alle Personal- und Sachmittel wie geplant eingesetzt. Ursächlich dafür waren beispielsweise Personalausfälle. Daher wurde das Projekt bis zum 28. Februar 2022 **kostenneutral verlängert**.

1.5 Projekt-Kontaktdaten

Webseite: pendlerratd.com
 Adresse: Max-Planck-Str. 39, 74081 Heilbronn
 Telefon: +49 7131 504 578
 E-Mail: pendlerratd@hs-heilbronn.de

1.6 Zusätzliche Hinweise

Der Projektzeitraum fiel in die **Corona-Pandemie**, womit die Veranstaltung der Pilotphasen in Gefahr war. Durch eine Ausweidlösung unter strikter Einhaltung der Corona-Regelungen konnten jedoch Pilotphasen wie geplant ausgerichtet werden. Darüber hinaus veränderte sich das Pendelverhalten während der Corona-Pandemie aufgrund zunehmender **Homeoffice- und Telearbeitsregelungen**.

2 Ausführliche Projektdokumentation

2.1 Einführung

2.1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument fasst das abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekt PendlerRatD (2018–2022) zusammen und **dokumentiert die wichtigsten Ziele, Erkenntnisse und Resultate**. Es dient zugleich als **wissenschaftlicher Abschlussbericht**, als Nachweis für den Projektträger sowie als praxisorientierter Leitfaden für interessierte Arbeitgeber, Städte, Kommunen und weitere potenzielle Partner. Neben der Darstellung der durchgeführten Pilotphasen, technischen Entwicklungen und Evaluationsergebnisse bietet es **konkrete Einblicke in Nutzen, Anwendung und der PendlerRatD-Plattform**. Obwohl das Projekt formal beendet ist, richtet sich das Dokument bewusst an künftige Nutzer*innen und Unterstützer*innen, um das Konzept langfristig zu verstetigen. **Ziel ist es, den Transfer der Erkenntnisse in Praxis, Forschung und Politik zu fördern.**

2.1.2 Projektförder(programm)

Das Forschungsprojekt PendlerRatD wurde vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen des **Nationalen Radverkehrsplans (NRVP 2020)** gefördert und vom Bundesamt für Güterverkehr (BAG) operativ begleitet. **Ziel war es, nachhaltige Mobilität im Pendelverkehr zu fördern**, das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel durch Kooperation mit Arbeitgebern zu etablieren. Dafür sollten Radpendler zum einen mittels **Gutscheinen vom Arbeitgeber** belohnt (Bonusmodul) werden und zum anderen sollten, basierend auf dem 3-Säulen-Nachhaltigkeitsmodell die **Umstiegseffekte für die Dimensionen Umwelt, Gesundheit und Finanzen** für die einen einzelnen Pendler transparent gemacht werden.

2.1.3 Hintergrund, Ausgangslage und Motivation

In Deutschland nutzten zum Zeitpunkt der Antragstellung durchschnittlich etwa **34% der Bevölkerung** das Fahrrad.¹ 32% der Radfahrer nutzten das Fahrrad für die Fahrt zur Arbeits- oder Fortbildungsstätte.² In der **Stuttgarter Metropolregion** lag der **Radverkehrsanteil deutlich unter 10%**, durchschnittlich bei etwa 5%.³ Zugleich war sie die Staustadt Nummer 1 in Deutschland und folglich geprägt von viel Stress, Lärm und Feinstaub bzw. Stickoxiden.⁴

Aus dem Landkreis Heilbronn und Teilen der Nachbarkreise Ludwigsburg, Neckar-Odenwald, Künzelsau und Schwäbisch Hall **pendelten täglich mehr als sechzigtausend Berufstätige mit dem Auto** in Richtung Heilbronn/Neckarsulm zu ihren Arbeitgebern – meist eine Person pro Fahrzeug.⁵ Das Fahrrad als Fortbewegungs-/Transportmittel in der Region war deutlich weniger verbreitet als in anderen Regionen Deutschlands.⁶

Dabei hatte das Fahrrad trotz der regional-spezifischen Herausforderungen, beispielsweise Stuttgarts topografischen Kessellage, **großes Potenzial**, nicht nur im Vergleich zu anderen Regionen oder Städten. Es bedurfte **mehr Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit**, die das Zweirad insbesondere als Pendelvehikel promoten und potenzielle Umsteigern aufzeigen, dass mit dem Fahrrad/Pedelec oder auch

¹ Vgl. SINUS (2017), S. 132.

² Vgl. SINUS (2017), S. 43.

³ Vgl. Oehler et al. (2013), S. 15, 100.

⁴ Vgl. CIVITAS (2016), S. 3; Flatley (2017); UBA.

⁵ Vgl. Baars-Werner (2015), dpa/stimme.de (2017).

⁶ Vgl. DESTATIS (2016).

in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln **Zeitersparnissen realisiert und Vorteile für die Gesundheit oder Umwelt** betreffend realisiert werden konnten.

Die Metropolregion Stuttgart-Heilbronn befand sich zudem zum Zeitpunkt der Projektbewilligung in einem **verkehrspolitischen und damit avisierten infrastrukturellem Umbau**. Der Radverkehr wurde zunehmend auch politisch thematisiert. Der 2017 unterzeichnete Verkehrspakt der **Städte Heilbronn und Neckarsulm** sowie der Schwarz-Gruppe und der Audi GmbH forcierte die **Radverkehrsförderung zwischen den beiden Städten**. Als Leuchtturmprojekt in Baden-Württemberg wurde in **Radschnellweg** zwischen Heilbronn und Bad Wimpfen gebaut. Auch die Stadt Heilbronn arbeitet derweil an ihrem Mobilitätskonzept 2030. In **Stuttgart** wurde derzeit **Verkehrsentwicklungskonzept Schritt für Schritt umgesetzt**. Dort standen im Gegensatz zu Heilbronn bereits öffentliche Verleihstationen mit Fahrrädern und Pedelegs zur Verfügung.

Es bestand folglich ein **steigendes Interesse bei Unternehmen** an nachhaltiger Mitarbeitermobilität, diese stand im Kontext des Mobilitätsmanagements aber oftmals noch am Anfang. Die Kommunikation des Nutzens für Unternehmen gegenüber den zu erwartenden Aufwänden stellte sich als herausfordernd dar. Die **ökonomischen, ökologischen und sozialen Vorteile des Radfahrens** waren zumeist zwar bekannt und klar, aber **aufgrund mangelnder Kennzahlen und Messgrößen schwer kalkulierbar**, bislang für die Unternehmen oftmals nicht transparent und folglich schlecht kommunizierbar.

Der zuvor geschilderten Problematik sollte mit Hilfe von **PendlerRatD, einer Informations- und Kommunikationskampagne in Verbindung mit Feldstudien mit Fokusgruppen** begegnet werden. Mit PendlerRatD sollten sowohl Berufs- als auch Fort-/Ausbildungspendler*innen zum **Umstieg** vom konventionell motorisierten Automobil **auf das Fahrrad bzw. Pedelec motiviert werden**. Die im Projektverlauf entwickelte Plattform sollte den Mobilitätskomfort transparent machen und **mittels Anreizmodellen langfristig intrinsische Motivation** bei den Anwender*innen wecken.

2.1.4 Zielsetzung

Übergeordnete und damit strategische Zielsetzung von PendlerRatD war es, **den (über)regionalen sowie städtischen Pendlerverkehr umweltfreundlicher zu gestalten** und damit eine höhere Lebensqualität im Kooperationsraum Metropolregion Stuttgart zu schaffen.

Zur Erreichung dieser übergeordneten Zielsetzung wurden drei konkrete Projektziele verfolgt (siehe Abbildung 2):

- (1) Ziel war es, **motorisierte Berufs- und Fortbildungspendler*innen zum Wechsel** vom Vehikel mit Verbrennungsmotor **auf nachhaltige Mobilitätsangebote** zu bewegen und über eine App für mobile Endgeräte langfristig zu begleiten.
- (2) Im Rahmen des Projekts sollte daher eine **mobile Plattform entwickelt** und im Kooperationsraum pilotiert werden. Flankiert wurde diese Plattform mit einer **forschungs- und technologiebasierten Informations- und Kommunikationskampagne** zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Sicherung nachhaltiger Mobilität.
- (3) Zudem sollte die **PendlerRatD-Bilanz** konzipiert werden, ein **interaktives prozess- und ergebnisorientiertes Benchmarking-Tool** zum Vergleich alternativer und miteinander integrierbarer Mobilitätskonzepte.

Um die genannten Ziele zu realisieren, wurden mit PendlerRatD entsprechende **Studien und Anreize** großzählig initiiert, institutionalisiert und mittels der Entwicklung der PendlerRatD-Plattform in den Markt getragen.

Abbildung 2: Avisierte Ziele und Inhalte von PendlerRatD

2.2 Projektvorgehen und Ablauf

2.2.1 Überblick

Für die Realisierung des Projektvorhabens wurden folgende Arbeitspakete definiert und verfolgt:

1. Projektvorbereitung und -start (AP01)
2. Evaluationskonzept und Begleitforschung (AP02)
3. Pilotierung (Pilotphase 1 und 2) (AP03)
4. Anreiz- und Bonuskonzept (AP04)
5. Handbuch - Leitfaden (AP05)
6. PendlerRatD-App (AP06)
7. Medienkampagne (AP07)
8. Öffentlichkeitsarbeit – Informations- und Kommunikationskampagne (AP08)
9. Projektabschluss (AP09)
10. Projektmanagement (AP10)

Der avisierte Zeit- und Meilensteinplan wurde konsequent umgesetzt und ist dem Anhang (siehe [Anhang 3](#)) hier beigefügt. Wesentliche Meilensteine wurden durch regelmäßige Jour-fixes mit dem Projektteam (wöchentlich mehrfach) sowie (bestehenden und potenziellen) Projektpartnern bzw. -investoren (wöchentlich mehrfach) begleitet und realisiert.

2.2.2 Projektvorbereitung und -start (AP01)

In einem ersten Schritt wurden die **Projektmitarbeiter rekrutiert** und in das Projektvorhaben eingeführt. Es wurden Recherchen für die anderen Arbeitspakete, beispielsweise die Begleitforschung durchgeführt. Am **07. November 2018** fand wie geplant eine **Auftaktveranstaltung** statt.

Zudem wurden im Rahmen des Projekt Set-ups verschiedene **relevante Dienstleistungen organisiert**. So wurden für die Beschaffung der Fahrradflotte ein Auswahlverfahren durchgeführt. Es wurden innerhalb eines **Rahmenvertrags mit movelo** ausschließlich **e-Bikes gemietet**. Für die Begleitforschung wurden verschiedene Anbieter verglichen. Die Entscheidung fiel auf **Sosci Survey als Befragungstool** zur Durchführung aller notwendigen digitalen Befragungen.

2.2.3 Evaluationskonzept und Begleitforschung (AP02)

Im Rahmen der forschungsbasierten Projektausrichtung verfolgte PendlerRatD das **Ziel, belastbare empirische Erkenntnisse** zum aktuellen Pendelverhalten sowie zu Umstiegseffekten vom motorisierten Individualverkehr auf das Fahrrad zu generieren und basierend auf dem 3 Säulen-Nachhaltigkeitsmodell transparent zu machen. **Zentrale Forschungsfragen** betrafen die **Wirksamkeit von (digitalen) Anreizmechanismen** (Bonusmodul), der **Integration von Arbeitgebern** als Multiplikatoren und der **Abbildung von Umstiegseffekten** in einem ergebnisorientierten Benchmarking (PendlerRatD-Bilanz).

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden verschiedene Forschungsmethoden kombiniert.

2.2.3.1 Bestandsaufnahme zum Pendelverhalten: PendlerRatD-Studie

Die PendlerRatD-Studie bildete den Ausgangspunkt für die **Erhebung des aktuellen Pendelverhaltens**. Sie wurde im Projektverlauf zweimal durchgeführt, 2019 und 2020. Sie bot einen **umfangreichen Überblick über das Pendelverhalten im Großraum Stuttgart/Heilbronn**. Auf diese Weise konnten Mobilitätsmuster, Umstiegspotenziale, Wahrnehmungen und Einstellungen ebenso wie Hemmnisse und fördernde Faktoren erhoben werden. Zudem diente sie zur Identifikation geeigneter Testradler für die anschließenden Pilotphasen. Aufgrund ihrer

Bei der Verbreitung der PendlerRatD-Studie wurde das **Projektpartnernetzwerk** integriert, sodass am Ende auch **individuelle Auswertungen** für einzelne Arbeitgeber (Projektpartner) möglich waren. So gelang es, **unternehmensbezogene Handlungsempfehlungen** auszusprechen.

2.2.3.2 Befragung von und Diskussion mit Fokusgruppen

Die Befragung von Fokusgruppen diente, ebenso wie die Diskussionen innerhalb der Fokusgruppen, zur **vertiefenden Analyse des Mobilitätsverhalten**. Die Konzeption der Interview- und Moderationsleitfäden fand unter fachlicher Begleitung des Heilbronner Institut für angewandte Marktforschung (HINFAM) statt. Insgesamt wurden mit den Teilnehmern der Pilotphasen **zwei Fokusgruppen** „Befragungen“ durchgeführt, eine vor Beginn der Pilotphase und eine nach der Pilotphase. Diese „Befragungen“ wurden mit einem **Leitfaden als strukturiertes Interview** durchgeführt und anschließend qualitativ ausgewertet.

Vor Beginn der Pilotphasen wurden speziell **Herausforderungen beim Pendeln, Erwartungen an und Motivation** zur Teilnahme an der Pilotphase sowie Möglichkeiten zur Integration des Fahrrads in den täglichen Pendelverkehr thematisiert. Nach der Pilotphase standen hingegen die **Erfahrungen während der Pilotphase** und die daraus resultierende **Veränderung der Einstellung zu Verkehrsmitteln** sowie die **Rolle des Arbeitgebers** im Vordergrund.

2.2.3.3 Bestandsaufnahme zum Pendelverhalten: Abschlussbefragung

Zusätzlich zu den Gesprächen in den Fokusgruppen wurde im Anschluss an die Pilotphase eine **quantitative Abschlussbefragung** durchgeführt. Sie diente zur **Evaluation der Pilotphasen** und zur **Ermittlung des tatsächlichen Umstiegseffekts** bei den Teilnehmern. Dafür wurden allgemeine Fragen bezüglich der Einstellung zu Pendelverkehrsmitteln gestellt, ebenso wie Fragen bezüglich der Erfahrungen während der Pilotphase. Zusätzlich wurde die Abschlussbefragung genutzt, um **Weiterentwicklungspotenziale für das Bonusmoduls** der PendlerRatD-App zu erhalten.

2.2.4 Pilotierung (AP03)

Pilotierung bezeichnet die Testphase des Fahrradpendelns im realen Alltag durch sogenannte Testradler. Hierzu wurden Teilnehmern von ausgewählten Arbeitgebern **Pedelecs als Leihfahrräder** zur Verfügung gestellt. Ziel war es, den **Wechsel vom Auto auf das Fahrrad im geschützten Rahmen** niedrigschwellig erlebbar zu machen, bestehende Hemmschwellen abzubauen (z. B. Unsicherheit, Komfortbedenken, fehlende Gewohnheit) und das Fahrradfahren zur Arbeit als attraktive und machbare Option zu etablieren.

2019 wurden insgesamt **zwölf einmonatige Pilotphasen** durchgeführt. Fünf dieser Pilotphasen fanden in Heilbronn statt und sieben in Stuttgart. Im Rahmen einer **siebenmonatigen Pilotphase** von Mai bis November 2020 stand das fortlaufende Monitoring des Projekterfolgs und die Begleitung der Projektteilnehmern zur **Erfassung von Erfolgsideen, Hürden und Verbesserungsideen**, Anreizen und Erfahrungen im Vordergrund.

2.2.4.1 Auswahl der Testradler

Die Teilnehmern für das Testradeln wurden auf Basis der **PendlerRatD-Studie** (siehe Abschnitt 2.3.2.1) identifiziert. Dabei wurden aus dem Datensatz des jeweiligen Jahres (2019: n = 2785; 2020: n= 1285) **explizit regelmäßig autofahrende Berufspendler herausgefiltert**, die zugleich Interesse an der Teilnahme am Testradeln bekundet hatten. Diesen wurden per E-Mail kontaktiert und zum Testradeln eingeladen.

Abbildung 3: Darstellung zur Auswahl der Testradler für die Pilotphasen

2.2.4.2 Pilotierungsphasen

Insgesamt wurden **zwölf einmonatige Pilotphasen** mit fast **280 Testradlern** sowie eine **siebenmonatige Pilotphase** mit über **120 Teilnehmer** in den Ballungsgebieten Heilbronn, Esslingen und Stuttgart realisiert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde in Abstimmung mit dem Projektträger und allen Projektpartnern die zweite Pilotphase von acht auf sieben Monate verkürzt.

Die Pilotphasen wurden mit insgesamt **401 Testradler*innen** erfolgreich abgeschlossen.

Einmonatige Pilotphasen Heilbronn (2019)

- PHN1: 31.05.-28.06. (21 Personen)
- PHN2: 14.06.-12.07. (22 Personen)
- PHN3: 28.06.-26.07. (23 Personen)
- PHN4: 12.07.-09.08. (25 Personen)
- PHN5: 26.07.-23.08. (19 Personen)

Σ = 97 Personen mit Leihrad über PendlerRatD, 13 Personen mit eigenem Rad

Σ = **110 Personen insgesamt**

Einmonatige Pilotphasen Stuttgart (2019)

- PS1: 09.08.-06.09. (23 Personen)
- PS2: 23.08.-20.09. (23 Personen)
- PS3: 06.09.-04.10. (26 Personen)
- PS4: 20.09.-18.10. (27 Personen)
- PS5: 04.10.-04.11. (22 Personen)
- PS6: 18.10.-28.11. (24 Personen)
- PS7: 04.11.-28.11. (23 Personen)

Σ = 146 Personen mit Leihrad über PendlerRatD, 22 Personen mit eigenem Rad

Σ = **168 Personen insgesamt**

Σ insg. in HN und S: 278 Personen, davon 243 mit Leihrad und 35 mit eigenem Rad

Siebenmonatige Pilotphasen (2020)

- Heilbronn ab 06.05 (20 Personen mit Leihrädern)
- Stuttgart ab 07. Und 08.05. (50 Personen mit Leihrädern)
- Esslingen ab 13. Mai (20 Personen mit Leihrädern)

Σ = **123 Personen, davon 90 mit Leihrad und 33 mit eigenem Rad**

2.2.4.3 Ablauf Pilotphase

Die Pilotphasen von PendlerRatD wurden jeweils durch eine **lokale Übergabeveranstaltung** initiiert, in der Regel an einem Freitagnachmittag. Diese ca. vierstündigen Veranstaltungen umfassten zunächst eine allgemeine Einführung in das Projekt und seine Ziele. Im Anschluss wurde der Ablauf der Pilotphase im Detail erklärt, insbesondere die Nutzung der Website sowie **die Erwartungen an die Teilnehmer** im Hinblick auf Datenerfassung und Feedback.

Die Teilnehmer erhielten eine umfassende **Einführung in die PendlerRatD-Website zur Erfassung der täglichen Pendelfahrten**. Sie wurden gebeten, über die gesamte Dauer der Testphase hinweg möglichst viele Fahrten zu dokumentieren. Ziel des **täglichen bzw. wöchentlichen App-Monitorings** war es, Daten zum Mobilitätsverhalten zu erfassen, etwa zu gefahrenen Kilometern, Häufigkeit der Nutzung, bevorzugten Strecken sowie über das tägliche Monitoring (mit Einschätzung auf Likert-Skala zur Zufriedenheit, Stresslevel und dem persönlichen Sicherheitsempfinden). Diese Daten bildeten die Grundlage für Umstiegseffekte, ESG-Analysen sowie die individuelle und aggregierte Auswertung im Arbeitgeber-Dashboard.

Zudem erhielten die Testpersonen vorab **zwei Streckenprofile im GPS-Format** zur Verfügung gestellt: eine schnelle, **direkte Strecke** vom Wohnort zum Arbeitsplatz sowie eine **schöne, auf Nebenstraßen**

verlaufende Strecke. In kleinen Grüppchen rotierend bekamen Sie anschließend **unter fachgerechter Instruktion** ihre Leihpedelecs. Weiterhin wurde jedem Teilnehmer mit Leihpedelec ein Nachschlagbuch mit Service- und Reparaturhinweisen zu den Rädern ausgehändigt sowie das **PendlerRatD-Fahrbuch**.

Bei dem Fahrbuch handelte es sich um ein kleines Nachschlagewerk, erstellt von Studenten. Dieses enthielt neben **Tipps und Tricks zum Pendeln mit dem Rad** auch wichtige Verkehrsregeln und Verkehrszeichen speziell für Radfahrer sowie ein Kapitel, das den Umgang bei Schäden, Unfällen und bei Diebstahl des Rads erläutert, mit entsprechenden Kontaktdaten.

Im Rahmen der Fokusgruppengespräche kam der Wunsch der Testpersonen auf, einen **PendlerRatD-Stammtisch** einzuführen. In enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Arbeitgebern wurden daraufhin mehrere solcher Stammtische organisiert. Diese boten Raum für **informellen Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern** und stießen auf durchweg positive Resonanz. Ferner boten Sie dem Projektteam Raum, weitere Fragen zur Diskussion zu stellen.

Eine zentrale Rolle spielten die sogenannten **Paten** (freiwillige erfahrene Fahrradpendler aus dem Unternehmen), die sowohl als Ansprechpersonen für organisatorische Fragen dienten als auch beim Erkunden geeigneter Strecken unterstützten. Das gemeinsame Radeln mit den Paten trug maßgeblich zur **Eingewöhnung, Sicherheit und Motivation** der Testpersonen bei.

Am letzten Tag der Testphase fand die Rückgabe der Testräder in festgelegten Zeitslots statt. Im Zuge der Rückgabe wurde ein kurzer **papierbasierter Feedbackfragebogen** ausgefüllt, der insbesondere **erste Eindrücke und Verbesserungsvorschläge** abfragte. Direkt im Anschluss folgte eine ausführliche **Online-Abschlussbefragung**, die neben **Umstiegseffekten** (z. B. Reduktion des PKW-Anteils) auch Aspekte wie Zufriedenheit, wahrgenommene Gesundheitseffekte und potenzielle Weiterverwendung des Fahrrads evaluierte.

Sowohl für die Heilbronner als auch für die Stuttgarter Testpersonen wurden **Fahrtrainings auf freiwilliger Basis** an mehreren Terminen angeboten. Die Trainings fanden bei einer Anmeldezeit von mindestens fünf Personen je Termin statt. Sie waren in drei Teile gegliedert:

1. **Theorieteil mit Grundlagenwissen** zum Pedelec-Fahren, Daten und Fakten rund um Pedelecs,
2. Praxisteil I mit Vermittlung von Methodik und **Fahrtechnik für den richtigen Umgang** mit Pedelecs (Anfahren/Anhalten, Fahren, Schalten, Bremsen, Position/Trettechnik),
3. Praxisteil II mit einer **praktischen Fahrsicherheitsschulung** (Fahrtechnikgen in Kurven, bergab etc.)

Insgesamt fanden sechs Fahrtrainings statt, zwei in Heilbronn und vier in Stuttgart.

2.2.5 Anreiz- und Bonuskonzept (AP04)

Um Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen, wurde ein gezieltes Anreizsystem und Bonusmodell benötigt, die unterschiedliche Gruppen in Abhängigkeit ihres Pendelverhaltens ansprachen. Hierfür sollten **erfolgsversprechende Anreizmodelle und Bonuskonzepte** für verschiedene Zielgruppen (auf Basis der Pendlertypen/profile) entwickelt werden. Auf Basis der in Pilotphase 1 identifizierten Pendlertypen/profilen und Analyse der Verhaltens-/Einstellungsmuster erfolgte die Entwicklung eines Anreizkonzepts und Bonussystems für die zweite Pilotphase.

Dafür wurden Recherchen zu bestehenden Modellen durchgeführt und in Kooperation mit Arbeitgebern die **konzeptionelle Entwicklung eines (App-basierten) Anreizmodells** vorangetrieben. Im Rahmen der Pilotierung sollte das Konzept getestet und implementiert werden. Ab Mitte der Pilotphase 2 stand der Prototyp des PendlerRatD-Bonusmoduls auf der PendlerRatD Homepage zur Verfügung.

Das Modul ermöglichte den Arbeitnehmern, Boni zu sammeln, um diese für diverse Aktionen und Gutscheine einzulösen. Die gesammelten Kilometer, Pendelfahrten und Höhenmeter konnten gegen

Boni eingetauscht werden, die vom Arbeitgeber oder dem PendlerRatD-Team eingestellt wurden (z.B. Gratis-Kaffee in der Kantine). Die vorgegebenen Parameter wurden dann vom PendlerRatD-Konto abgezogen.

Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung des Bonus-Moduls in der PendlerRatD-App

Zudem wurden die Testradler mit **gemeinsamen Ausfahrten (AfterWork-Ausfahrten)** zur regelmäßigen Radnutzung motiviert. Ziel der gemeinsamen Ausfahrten war es, die schönsten Strecken in der Umgebung zu entdecken. Die Interessierten mussten sich vorab anmelden und erhielten dabei die Möglichkeit ihre bevorzugte Umgeben zu wählen (City und oder Natur). Darüber hinaus waren die Teilnehmer in die Routenplanung eingebunden. Sie durften dem Team vorab schöne Routen senden, die dann in die Routenplanung integriert wurden.

2.2.6 Handbuch – Leitfaden (AP05)

Im Rahmen des Projektes wurden sowohl ein Arbeitgeberleitfaden als auch ein Arbeitnehmerleitfaden entwickelt und den Teilnehmern, Projektpartnern und Testradlern zur Verfügung gestellt.

Der **Arbeitnehmerleitfaden** bot den Teilnehmern einen kurzen Überblick über das Projekt und seine Ziele, die PendlerRatD-App und die **Benefits der App für die Teilnehmer** außerdem wurde **wissenswerte Informationen für das Pendeln mit dem Rad** zusammengetragen. Zu diesen Inhalten zählten Informationen zur Sicherheit und Pflege des Rades, Schutzmaßnahmen für die eigene Person (z. B. Fahrradhelm und passende Kleidung), Routenplanung und Navigation sowie Verkehrsregeln und Straßenschilder und ihre Bedeutung speziell für Fahrradfahrer.

Der **Arbeitgeberleitfaden** enthielt ebenfalls Informationen über die PendlerRatD-App, allerdings lag in diesem Fall der Fokus auf dem **CSR-Dashboard für Arbeitgeber**. Darüber hinaus wurden Informationen zusammengetragen, die Arbeitgeber bei der Schaffung von optimalen **Rahmenbedingungen** für das Pendeln mit dem Rad unterstützen sollten, angefangen von der **Kommunikation** bis hin zur notwendigen **Infrastruktur**.

2.2.7 PendlerRatD-App (AP06)

Die PendlerRatD-App bzw. Plattform wurde nicht nur zur Erfassung von Pendelfahrten genutzt. Sie wurde im Projektverlauf **kontinuierlich weiterentwickelt**. Zu Beginn der ersten Pilotphase wurden die Pendelfahrten noch händisch erfasst, im Verlauf der zweiten Pilotphase wurde die Möglichkeit zum **automatisierten komoot-Upload** in der PendlerRatD-App implementiert. Alternativ konnten die Pendelfahrten auch als **GPX-Dateien hochgeladen** werden.

Zu Beginn der zweiten Pilotphase stand den Nutzern ein **PendlerRatD-Blog** zur Verfügung. Hier konnten sie sich über alle Themen rund um das Pendeln mit der Community austauschen und neue, interessante Einblicke erlangen.

Außerdem wurde zu Beginn der zweiten Pilotphase die **PendlerRatD-Bilanz** als neue Funktionalitäten in der App bereitgestellt. Sie enthielt zum einen das **Monitoring**, das registrierten Pendlern individuelle Auswertungen ermöglichte. Zum anderen wurde darin der **Umstiegsrechner** veröffentlicht, der auch nicht registrierten Nutzern zur Verfügung stand und Vergleiche von Verkehrsmitteln erlaubte.

Umstiegsrechner

Im Umstiegsrechner konnten durch individuelle Eingaben der Pendelnden zum **ehemals und aktuell genutzten Verkehrsmittel** (bspw. Distanz der Pendelstrecke in Kilometer, der Pendelzeit u.ä.) die sogenannten Fit-, Grün- und Kostenindizes berechnet werden.

- Der **Fit-Index** gab an, um wie sich der **Kalorienverbrauch pro Pendeltag** verändert, wenn anstatt des aktuellen Verkehrsmittels eine nachhaltige Alternative, das Fahrrad, wählt.
- Der **Grün-Index** verglich analog den **Emissionseffekt pro Pendeltag**. Dieser Index wurde u.a. durch Kohlenstoffdioxid-, Stickoxid- und Feinstaubemissionen errechnet.
- Der **Kosten-Index** wies einen **Kosteneffekt pro Pendeltag** in Euro sowie die Nettopendelzeit aus.

Die Berechnung dieser Aussagen und herangezogener Referenzwerte konnten sich die Nutzer in der App anzeigen lassen.

Abbildung 5: Beispielhafte Darstellung des Umstiegsrechners auf der PendlerRatD-Plattform

Ab Oktober 2021 standen **Team-Challenges** in der PendlerRatD-App zur Verfügung. Sie konnten sowohl von Arbeitgebern als auch von Pendlern bzw. Mitarbeitern selbst erstellt werden. Auf diese Weise sollten die Teilnehmer ebenfalls **zur Nutzung des Fahrrades motiviert werden**. Die Fahrleistungen für die Challenges wurden in der PendlerRatD-App protokolliert. Der Arbeitgeber konnte beispielsweise das **fleißigste Team belohnen**, sobald die notwendigen Pendelfahrten, Kilometer oder Höhenmeter erbracht wurden.

Zeitgleich wurde das **CSR-Dashboard für Arbeitgeber** implementiert. Auf Wunsch und Empfehlung einiger Projektpartner wurde ein Dashboard entwickelt, welches wesentliche Kennzahlen das **Mobilitätsverhalten der Mitarbeiter** betreffend für den Arbeitgeber **transparent machte**. Mit dem CSR-Dashboard sollte die Kommunikation des PendlerRatD-Teams zum Arbeitgeber verbessert werden. Das Dashboard enthielt relevante **Key-Performance-Indicators (KPI's)** der aktiven Fahrradfahrer eines Unternehmens.

Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung des CSR-Dashboards für Arbeitgeber

2.2.8 Medienkampagne (AP07)

Im Rahmen des Projekts wurde eine Medienkampagne entwickelt, deren Fokus auf der **großflächigen Verbreitung der Erfahrungen der Teilnehmer** beruht. Dafür wurden die Teilnehmer im Anschluss an die zweite Pilotphase interviewt. Sie berichteten von ihren **Beweggründen** für die Teilnahme, **persönliche Highlights** während der Pilotphasen, die Auswirkungen der Teilnahme auf ihr zukünftiges Pendelverhalten und ihr Fazit zur Teilnahme. Die Interviews wurden zu einem Beitrag geschnitten und auf **YouTube** veröffentlicht.

2.2.9 Öffentlichkeitsarbeit – Informations- und Kommunikationskampagne (AP08)

Während des Projektzeitraums wurden verschiedene Informations-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen umgesetzt. Bereits vor Beginn der ersten Pilotphase wurde das **PendlerRatD-Logo** entwickelt. Fortan wurde es in allen Materialien verwendet, in Präsentationen, auf Flyern, Broschüren und anderen Publikationen. Darüber hinaus wurden verschiedene **Merchandise Artikel** mit dem PendlerRatD-Logo entworfen, neben Stickern, die während der Übergabeveranstaltungen ausgeteilt wurden, wurde das PendlerRatD-Team beispielsweise mit PendlerRatD-Shirts ausgestattet.

PendlerRatD war bereits kurze Zeit nach Projektbeginn in den **sozialen Medien (Facebook und Instagram)** vertreten. Über die sozialen Medien wurden nicht nur aktuelle Themen aus dem Projekt berichtet, sondern auch **Challenges und Gewinnspiele** beworben und veranstaltet. Unter dem **#PendlerWelt** wurden beispielsweise monatlich Gewinnspiele durchgeführt. Darüber hinaus wurden spannende und informative Inhalte rund ums Fahrrad wöchentlich unter dem **#PendlerRatDFunFacts** geteilt.

Die wissenschaftliche Dissemination der Projektergebnisse war ebenfalls Teil des Arbeitspakets 08. Dafür wurden im Projektzeitraum **wissenschaftliche Publikationen** verfasst, Konferenzen besucht und Vorträge gehalten. Die Abschnitte 2.4.1 und 2.4.2 liefern einen Überblick über die Publikationen und Vorträge.

2.2.10 Projektabschluss und Projektmanagement (AP09 + AP10)

Am 24. November 2021 wurde die **Abschlussveranstaltung** des PendlerRatD-Projekts online durchgeführt. In der Projektlaufzeit von drei Jahren konnten **großartige Ergebnisse** erzielt werden, die den Projektpartnern, Beiräten, Testradlern aus den Pilotphasen und weiteren Interessierten im Rahmen der Veranstaltung mitgeteilt wurden. Zu den **Themenschwerpunkten** der Abschlussveranstaltung zählten **wesentliche Projektergebnisse, Highlights des PendlerRatD-Projekts** und ein Ausblick auf das Folgeprojekt.

Während des gesamten Projektzeitraums wurden Projektmanagementaufgaben erfüllt. Neben dem notwendigen **Projektcontrolling** zur Einhaltung des Zeit- und Ressourcenplans, wurden die finanziellen Mittel des Projekts ständig kontrolliert, kostengünstige Angebote gesucht und Einsparpotenziale identifiziert. Aufgrund der Corona-Pandemie und den genutzten Einsparpotenzialen war es unter anderem möglich, das **Projekt kostenneutral zu verlängern**.

Die **Betreuung des Projektpartnernetzwerk** zählte ebenfalls zu den Aufgaben des Projektmanagements. Es wurden **Newsletter (PendlerNews)** verschickt, um die Projektpartner über die aktuellen Schritte des Projekts auf dem Laufenden zu halten. Regelmäßige Projektpartnertreffen wurden zudem genutzt, um die Forschungsergebnisse vorzustellen und sich Anregungen zu holen. Am Ende der Projektlaufzeit wurde ein **formeller Projektabschlussbericht** verfasst, der Überblick über das gesamte Projekt, die darin verprobten Maßnahmen und wissenschaftliche Ereignisse verschafft.

2.3 Wesentliche Ergebnisse

2.3.1 Übergeordnete Zielsetzung

Übergeordnete und damit strategische Zielsetzung von PendlerRatD war es, den (über)regionalen sowie **städtischen Pendlerverkehr umweltfreundlicher** zu gestalten und damit eine höhere Lebensqualität im Kooperationsraum Metropolregion Stuttgart zu schaffen.

2.3.1.1 Ziel 1: Motorisierte Berufs- und Fortbildungspendler*innen zum Wechsel auf nachhaltige Mobilitätsangebote bewegen

Die Ergebnisse der PendlerRatD-Abschlussbefragung der Pilotphase 2 zeigen, dass es möglich ist, mit den passenden Maßnahmen, motorisierte Berufs- und Fortbildungspendler*innen zum **Wechsel auf nachhaltige Mobilitätsangebote** zu bewegen. **Über 85% der Testradler**, einstige überzeugte und regelmäßig mit dem Auto pendelnde Personen, wollen auch nach der Pilotphase **weiterhin mit dem Rad pendeln**. Ein Drittel der Teilnehmer hat sich bereits während der Pilotphase ein eigenes Rad oder Pedelec zugelegt und weitere 50% erwägen die Anschaffung eines Rades. Die **Einstellung zum Pendel**

mit dem Rad hat sich bei über zwei Drittel der Befragten während der Pilotphase 2 positiv **verändert**. Bei fast der Hälfte der Teilnehmer hat sich eine **Verbesserung der Infrastruktur** eingestellt.

Durch die Pilotphasen, welche sich zum einen durch die Bereitstellung eines Pedelecs, zum anderen auch durch die Betreuung, Motivation und Veranschaulichung der Maßnahmen auszeichnete, gelang es **Hemmnisse der Testradler abzubauen**. Sodass insgesamt ein **Bewusstseinswandel** bei den Autofahrern hervorgerufen werden konnte.

2.3.1.2 Ziel 2: Entwicklung einer mobilen Plattform und deren Pilotierung, flankiert durch eine forschungs- und technologiebasierte Informations- und Kommunikationskampagne

Im Projektverlauf gelang es, eine **mobile Plattform** zu entwickeln, die während der Pilotphasen getestet und auf Basis der Rückmeldungen verbessert wurde. Noch während des Projektzeitraums wurde aus einer mobilen Plattform eine erste Version einer **nativen App** zu entwickeln, die die Funktionalitäten der mobilen Plattform vereinte. Im Folgenden werden die wesentlichen Entwicklungsschritte der PendlerRatD-Plattform kurz skizziert.

Zu Beginn der ersten Pilotphase wurde den Teilnehmern eine mobile **Plattform zum Tracken der täglichen Pendelfahrten** zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer mussten ihre gefahrenen Kilometer händisch erfassen. Dies wurde für die zweite Pilotphase weiterentwickelt, sodass keine händische Erfassung mehr notwendig war. Statt dessen konnten Touren über eine **Schnittstelle zu komoot** oder durch den **Upload von GPX-Dateien** aus anderen Tracking-Apps hochgeladen werden. Das vereinfachte den Testradlern die Dokumentation.

Zur Steigerung der Motivation wurden während der zweiten Pilotphase auch **Team-Challenges** in die Plattform integriert. So konnten die Testradler **gemeinsam Fahrradkilometer für ein Ziel** sammeln. Sowohl Arbeitgeber als auch Testradler konnten diese Challenges erstellen. Die aufgezeichneten Fahrten wurden, sofern ein Nutzer einer Challenge beigetreten ist, automatisch der Gesamtübersicht des Teams gutgeschrieben.

Begleitet wurden die Entwicklungen durch eine **kontinuierliche Informationskampagne**. Sowohl die Testradler als auch die breite Öffentlichkeit wurden über soziale Medien über die Entwicklungen informiert. Details zu den Weiterentwicklungen erhielten die Testradler zudem über den **Newsletter „PendlerNews“**, welcher in regelmäßigen Abständen an die Teilnehmer versandt wurde.

Die Testradler erhielten in verschiedenen **Befragungen** die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit der mobilen Plattform zu berichten, **Verbesserungsvorschläge** vorzubringen und die Plattform sowie ihre Funktionalitäten zu bewerten. So wurden zum Beispiel in der Abschlussbefragung von Pilotphase 2 **Optimierungspotenziale im Bonus-Modul** identifiziert. Speziell bei der zur Auswahl stehenden Gutscheine und Boni sowie den Anforderungen an die Erreichung von Gutscheinen und Boni gab laut der Testradler Verbesserungsmöglichkeiten.

Darüber hinaus diente die PendlerRatD-Plattform als **Unterstützung zum Monitoring**. Die Teilnehmer sollten **täglich eine kurze Monitoringbefragung** durchführen und dabei beispielweise angeben, ob sie das Fahrrad genutzt haben oder nicht und sofern sie es nicht genutzt haben, was der Grund dafür war. So erhielt das PendlerRatD-Team eine Übersicht über die **Hauptgründe für die Nicht-Nutzung des Fahrrades**.

2.3.1.3 Ziel 3: Konzipierung einer PendlerRatD-Bilanz zum Vergleich alternativer und miteinander integrierbarer Mobilitätskonzepte

Die Konzipierung der PendlerRatD-Bilanz gelang noch vor Beginn der zweiten Pilotphase. Der **Umstiegsrechner** stellte das zentrale Element der PendlerRatD-Bilanz dar. Basierend auf Angaben der

Nutzer wurden **drei Kennzahlen** ermittelt: **Fitness, Umwelt und Kosten**. Sie gaben Auskunft darüber, wie sich die Kennzahlen verändern, wenn der Nutzer **von seinem bisherigen Verkehrsmittel** (bspw. Auto mit Benzin- oder Dieselmotor) **auf das Fahrrad umsteigt** bzw. umsteigen würde. Die Fitnesskennzahl lieferte Informationen zu zusätzlichen Kalorien die durch das Fahrradfahren verbrannt werden konnten. Einsparpotenziale hinsichtlich der produzierten Emissionen wurden in der Umwelt-Kennzahl ausgewiesen und im Bereich Kosten wurde ermittelt, wie viel Geld, bspw. durch weniger Kosten für Tanken) ein Nutzer einsparen konnte.

Diese Informationen konnten sich die Nutzer zentral auf der PendlerRatD-Plattform abrufen, nachdem sie nur wenige Angaben bezüglich ihres aktuellen Pendelverhaltens gemacht haben. Die PendlerRatD-Bilanz diente als **Veranschaulichung des möglichen Effekts von Verhaltensänderungen**. Ihre Integration in die PendlerRatD-Plattform gelang problemlos und wurde von den Nutzern positiv bewertet.

2.3.2 Untergeordnete Zielsetzung – wesentliche Projektergebnisse

Das gesamte Projektvorhaben wurde mit forschungs- und wissenschaftsbasierten Maßnahmen flankiert. Entsprechend wurden verschiedene **Studien großzählig** initiiert und ausgewertet.

2.3.2.1 PendlerRatD-Studien

Im Projektverlauf wurden **zwei PendlerRatD-Studien** durchgeführt. Sie boten einen umfangreichen Überblick über das **Pendelverhalten in Deutschland** in den Jahren 2019 und 2020. Durch die Zusammenarbeit mit vielen großen Firmen im Großraum Stuttgart-Heilbronn konnten viele Arbeitnehmer erreicht und zur Teilnahme motiviert werden.

Beide Studien zeigten deutlich, dass die **Infrastruktur ein großer Hinderungsgrund** für das Pendeln mit dem Fahrrad war. Die Teilnehmer forderten sichere Radwege und genügend Abstellmöglichkeiten sowie ein Fahrradleasing-Angebot über den Arbeitgeber. Gleichzeitig zeigten beide Studien, dass **Fahrrad-Pendler besonders zufrieden** waren und ein gutes Gefühl beim Pendeln hatten, sowohl bezüglich ihrer eigenen Gesundheit als auch bezüglich der Umwelt.

Die Stichproben beider Studien waren in Bezug auf das Alter und das Geschlecht annähernd ausgewogen. Die meisten Teilnehmer verdienten zwischen 1500 und 3500 Euro netto pro Monat. Der Großteil der Teilnehmer verfügte über einen Hochschulabschluss. Die Mehrheit der Teilnehmer gaben an, als qualifizierte Angestellte tätig zu sein.

PendlerRatD-Studie 2019

Insgesamt nahmen **2785 Personen** an der Studie teil. Der Befragungszeitraum erstreckte sich von einschließlich Februar 2019 bis Juni 2019. Das **Auto war das meistgenutzte Pendelverkehrsmittel**, ÖPNV und Fahrrad belegten Platz 2 und 3.

In **Stuttgart** war der **ÖPNV am beliebtesten**, gefolgt vom Fahrrad und der Kombination von Verkehrsmitteln. Die benötigte Zeit zum Pendeln mit dem ÖPNV und Auto waren in Stuttgart sehr nach beieinander. In **Heilbronn** lag das **Auto als Hauptverkehrsmittel** weit vor Fahrrad und ÖPNV. Die durchschnittliche Zeit und Entfernung waren mit dem ÖPNV am größten, anders als in Stuttgart.

Autofahrer schätzten ihre **Flexibilität und Komfort** relativ hoch ein. Besonders bei **Umwelt, Gesundheit und Kosten** punktete das **Fahrrad**. Das genutzte **Verkehrsmittel sollte flexibel, einfach, zuverlässig** und angenehm sein. Nachteile des eigenen Verkehrsmittels waren oft die Kosten und

besonders in Heilbronn die Umweltfreundlichkeit, da hier viel mit dem Auto gefahren wurde. Trotzdem wurde das eigenen Verkehrsmittel von den meisten als passend eingestuft.

Die meisten Teilnehmer gaben an, am liebsten mit dem Fahrrad pendeln zu wollen, danach folgte mit großem Abstand der ÖPNV. Das Auto wurde ebenfalls noch genannt – am häufigsten in Heilbronn – lag aber insgesamt unter 10 %, ebenso wie der Fußweg.

Die **Erreichbarkeit der Arbeitsstätte** war vor allem mit dem **Auto eher problematisch**, besonders in **Stuttgart**. Die Anbindung des ÖPNV war mit mittleren Noten bedacht. In **Heilbronn** war die Bewertung schlechter als in Stuttgart. Viele Arbeitsstätten waren gut zu Fuß von ÖPNV-Haltestellen erreichbar. Die **Erreichbarkeit per Fahrrad wurde mittelmäßig** bewertet ohne besondere Differenzen zwischen der Städte.

Die **Rahmenbedingungen für das Pendeln mit dem Fahrrad** erreichten in keinem Punkt die gewünschte Ausprägung. Überall gab es **Nachholbedarf**. Die wichtigsten Rahmenbedingungen waren sichere und durchgehenden Fahrradwege sowie sichere und trockene Stellplätze in der Nähe der Arbeitsstätte. **Hauptgründe, nicht mit dem Fahrrad** zu pendeln waren die **berufliche Notwendigkeit des Autos** und die Möglichkeit in der Bahn zu arbeiten. Mangelnde Lust wurde ebenfalls oft genannt. Im Schnitt wurden mehr als **acht Gründe pro Person** genannt. Die Entscheidung setzte sich also aus vielen Faktoren zusammen. Der Arbeitsweg sollte insgesamt möglichst einfach, flexibel und schnell sein.

Die Ergebnisse der PendlerRatD-Studie 2019 sind auf der Internetseite von PendlerRatD einsehbar: [Studienbericht PendlerRatD-Studie 2019](#)

PendlerRatD-Studie 2020

Insgesamt **1285 Personen** haben an der PendlerRatD-Studie 2020 teilgenommen. Der Befragungszeitraum erstreckte sich von einschließlich Februar 2020 bis April 2020.

Zum Pendeln war das **Auto das meistgenutzte Verkehrsmittel**. 53% der Studienteilnehmer pendelten mit dem Auto, auf den ÖPNV entfielen 19%, das Fahrrad belegte mit 13% den dritten Platz. Auf dem vierten Platz folgte die Kombination verschiedener Verkehrsmittel. Die **Strecken** wie auch die **benötigte Pendelzeit** waren **mit dem Fahrrad am kürzesten** (25 Minuten, 9 Kilometer).

Das **Umstiegspotenzial**, berechnet aus bisherigen Autofahrern, die eine Pendelstrecke von bis zu 20 km hatten, **lag bei 70%**. Für diese kam ein Pendeln mit dem Fahrrad mit höherer Wahrscheinlichkeit in Frage.

Das **Fahrrad** konnte insgesamt bei allen Pendlergruppen am **meisten punkten**, rund **55%** der Studienteilnehmer gaben an, **am liebsten mit dem Fahrrad pendeln zu wollen**. In Stuttgart folgte auf Platz zwei das Auto mit 16,5%, während dies unter den Teilnehmern insgesamt den Platz 3 (13,6%) nach dem ÖPNV (16,6%) folgte. Bezeichnend war, dass Radfahrer mit Abstand das geringste Bedürfnis verspürten, das Fortbewegungsmittel zu wechseln.

Die **Zufriedenheit mit der Pendelsituation** war bei den **Radfahrern insgesamt hoch und höher ausgeprägt** als bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Für die Nutzung von **Auto und ÖPNV** war sie zumeist **eher mittelmäßig**. Autofahrer schätzten ihre Flexibilität, Komfort und Sicherheit relativ hoch sein. Das Fahrradfahren punktete besonders bei Umwelt-, Gesundheit-, Kosten- und Zeitaspekten.

Das Wunschverkehrsmittel sollte flexibel, sicher, einfach, wetterneutral und angenehm sein. Die größten Prioritäten bei der Wahl des Fortbewegungsmittels für die tägliche Pendelstrecke waren Simplizität, Komfort und Flexibilität. Die Infrastruktur sowie die Streckenauswahl waren folglich die größten Einflussfaktoren auf die Wahl des Verkehrsmittels, da diese die oben genannten Faktoren am stärksten beeinflussten.

Als **Hauptgründe nicht mit dem Fahrrad zu pendeln**, wurden **schlechtes Wetter, oftmals die Dauer und der weite Weg** genannt. Im Schnitt wurden zwei bis drei Gründe pro Person genannt. Die Entscheidung setzte sich also aus mehreren Faktoren zusammen.

Die Rahmenbedingungen für das Pendeln mit dem Fahrrad erreichten in keinem Punkt die gewünschte Ausprägung, überall war Nachholbedarf. Besonders deutlich waren die Differenzen bei der Infrastruktur und der Sicherheit der Radwege. Darüber hinaus gab es auch in den Bereichen Fahrradleasing durch den Arbeitgeber sowie die kostenlose Mitnahme des Fahrrads im ÖPNV und auf Seiten eines Anreizmodells Nachbesserungsbedarf.

Die Untersuchung der **stereotypischen Wahrnehmung** von **Autofahrern und Radfahrern** hat gezeigt, dass beide Gruppen als **mittelmäßig sympathisch und kompetent** wahrgenommen werden. Jedoch erzielten Radfahrer in allen Bereichen – außer im wahrgenommener Kompetenz – leicht bessere Werte, im Punkt Umwelt übertraf die Wahrnehmung der Radfahrer die der Autofahrer sogar um Längen.

Die Ergebnisse der PendlerRatD-Studie 2020 sind auf der Internetseite von PendlerRatD einsehbar: [Studienbericht PendlerRatD-Studie 2020](#)

2.3.2.2 Fokusgruppengespräche

Insgesamt wurden **sieben Fokusgruppengespräche** mit drei bis sechs Personen durchgeführt. Die Teilnehmer waren im Alter von 25 bis 60 Jahren. Bis auf eine Gruppe fanden zwei Befragungen – jeweils **vor und nach der vierwöchigen Pilotphase** der Testpersonen – statt. Auf Grund der kurzfristig angesetzten Termine der Diskussionsgruppen und kurzfristiger Absagen konnten nicht wie anvisiert 30 bis 60 Gesprächsteilnehmer rekrutiert werden, sondern insgesamt nur **20 Personen**. Die Gespräche fanden ausschließlich unter den Heilbronner Testpersonen statt.

Die Fokusgruppengespräche wurden in Kooperation mit dem Heilbronner Institut für angewandte Marktforschung (HINFAM) **transkribiert und ausgewertet**. In diesem Rahmen entstand auch eine Bachelorarbeit, in der die folgenden wesentlichen Ergebnisse dokumentiert wurden:

- Die Nutzung des Autos gibt keine Auskunft für die Einstellung zum Auto als Verkehrsmittel, das **Auto** diene mehr als „**Mittel zum Zweck**“ anstatt als leidenschaftlich genutztes Fortbewegungsmittel.
- Das **Fahrrad** war das **Verkehrsmittel der Freizeit**, nicht des Pendelns: Viele Teilnehmer gaben an, das Fahrrad bereits für Ausflüge in der Freizeit regelmäßig zu nutzen. Allerdings ist die Nutzung allgemein von äußeren Faktoren, wie beispielsweise dem Wetter beeinflusst.
- **Einstellungsänderung bezüglich Auto und Fahrrad**: Einige Teilnehmer berichteten, dass die Freiheit, die sie vor der Pilotphase bei der Nutzung des Autos empfunden haben, während der Pilotphase auch während der Nutzung des Fahrrades empfunden haben.
- **Entspannung, Gesundheit, Umweltbewusstsein und intrinsische Motivation**, alle tragen in ähnlicher Stärke zur **Motivation** das **Fahrrad** zu nutzen bei.
- **Hemmnis Radinfrastruktur**: Die **Radinfrastruktur** wurde als Haupthinderungsgrund für die Nutzung des Fahrrades identifiziert.
- **Infrastrukturelle Rahmenbedingungen beim Arbeitgeber**: Die Teilnehmer forderten **überdachte, abschließbare Fahrradstellplätze**, die in ausreichender Zahl vorhanden sind, ebenso wie Duschen, Umkleiden und Ladestationen für Pedelecs.
- **Anreize der Arbeitgeber zur Nutzung des Fahrrades**: Vorschläge, wie Arbeitgeber das Fahrrad als Pendelfahrzeug attraktiver gestalten konnten bezogen sich auf **höhere Preise für Firmenparkplätze**, weniger Termindruck bzw. Gleitzeit, die **Bereitstellung einer Fahrradflotte** ebenso wie das Angebot von Leasingmodellen und die finanzielle Unterstützung beim Pedelec-Kauf.

Im Rahmen der Fokusgruppengespräche kam zudem der Wunsch auf, einen PendlerRatD-Stammtisches einzuführen. Diesem Wunsch wurde seitens des Projektteams nachgekommen.

2.3.2.3 Monitoring Testradeln

Für die Auswertung des Testradel-Monitorings wurden **verschiedene Datenquellen** genutzt: die Profilinformatoren der Testradler, die Kurzfragebögen, die vor und nach der Testphase in der PendlerRatD-App ausgefüllt wurden, die Tourenverwaltung, das tägliche Monitoring, das monatliche Monitoring und die Feedbackbögen, die bei der Rückgabe der Fahrräder ausgefüllt wurden. So konnten Daten von insgesamt **163 Testradlern** im Zeitraum vom 01.05. bis 17.12.2020 ausgewertet werden.

Aus dem täglichen Monitoring war zu erkennen, dass die **Corona-Pandemie** einen starken Einfluss auf das Pendelverhalten der Testradler hatte. Etwa **31%** der genannten Gründe, warum man nicht gependelt ist waren **Home-Office**.

Die **Zufriedenheit während des Pendelns** hat sich bei den Testradlern zum **Positiven verändert**, wenn diese mit dem Fahrrad statt dem Auto pendelten. Das **Sicherheitsgefühl** veränderte sich jedoch nur **minimal ins Positive**. Im Vergleich zu vor der Testphase, hat sich die Einstellung zum Pendeln mit dem Rad bei den Testradlern verbessert.

Insgesamt **68% der 6.264 Pendelfahrten** wurden **mit dem Rad** gefahren. Als Hauptgründe für das Nichtbenutzen des Fahrrads haben sich **unpassende Wegekette** und **das Wetter** herausgestellt. Im Durchschnitt wurden **30,8 Stunden pro Radler** auf dem Fahrrad verbracht, so konnten knapp **430 Kilometer pro Radler** erzielt werden. Als Resultat konnten **8,292 Tonnen CO₂** eingespart werden.

- Daten aus dem täglichen Monitoring
- Insgesamt 12.723 Pendelfahrten, davon konnten bezüglich der geschlossenen Frage ermittelt werden, dass 68% Fahrten mit dem Rad zurückgelegt wurden.
- Häufigste Gründe für Nichtnutzung des Rads: Unpassende Wegekette, Wetter und Transport von Gütern

Abbildung 7: Wesentliche Ergebnisse des Monitorings während der Pilotphase 2

2.3.2.4 Abschlussbefragung

Die Abschlussbefragung wurde im Dezember 2021 durchgeführt und bezog sich auf die gesamte siebenmonatige Pilotphase 2 (Mai bis Ende November 2021). Insgesamt **130 von 147** (einstige überzeugte und regelmäßig mit dem Auto pendelnde) **Personen** haben an der Befragung teilgenommen. Die Befragung zu der Pilotphase war durch die **Corona-Pandemie** geprägt. Die **Pendelhäufigkeit** derjenigen Pendler, die im Normalbetrieb vier oder fünf Tage pro Wochen pendeln, **hat sich halbiert**; 2/3 pendelten maximal drei Tage pro Woche.

Die Mehrheit der Testradler haben das **Fahrrad als Hauptverkehrsmittel** genutzt. Es ist ein **Anstieg von 16%** der Fahrradnutzung während Corona gegenüber dem Normalbetrieb bei der Fahrradnutzung zu verzeichnen. Die Nutzung des ÖPNV ist gleichzeitig um 15% gesunken.

Hinsichtlich der Umstiegsbereitschaft konnte folgendes festgehalten werden: **Über 85% der Testradler wollten auch nach der Pilotphase 2 weiterhin mit dem Rad pendeln**, ein Drittel hatte sich bereits während der Pilotphase ein eigenes Rad oder Pedelec zugelegt, weitere 50% erwägen die Anschaffung eines Rads. Im Durchschnitt legten die Testradler rund **34 Kilometer und 78 Minuten pro Tag** mit dem Rad zurück.

Auch die Einstellung zum Pendeln mit dem Rad hat sich bei über zwei Drittel der Befragten während der Pilotphase 2 positiv verändert. Bei fast der Hälfte der Teilnehmer hat sich eine Verbesserung der Infrastruktur eingestellt. Aber auch die Arbeitgeber investierten in die Fahrradinfrastruktur, sodass **40% der Befragten bei ihrem Arbeitgeber eine deutliche Verbesserung** der Infrastruktur wahrgenommen haben. Die Teilnehmer gaben an, dass Pendeln mit dem Fahrrad und intermodales Pendeln im Vergleich zum Pendeln mit dem Auto und dem ÖPNV die höchste Unfallwahrscheinlichkeit verkörperten.

Die Pilotierung war insgesamt außerordentlich erfolgreich. **Hemmnisse der Testradler wurden abgebaut und durch die Maßnahmen während der Pilotphase wurde ein Bewusstseinswandel bei Autofahrern hervorgerufen.** Sie konnten so zum langfristigen Umstieg auf das Fahrrad motiviert werden. Das Konzept sollten zukünftig weitere Arbeitgeber adaptieren, um auch arbeitgeberseitig zur Verkehrswende beizutragen.

Die Ergebnisse der Abschlussbefragung nach Pilotphase 2 sind auf der Internetseite von PendlerRatD einsehbar: [Ergebnisbericht Abschlussbefragung Pilotphase 2 \(2020\)](#)

Abbildung 8: Überblick über die wesentlichen Ergebnisse aus den PendlerRatD-Pilotphasen

Haben Sie bereits darüber nachgedacht, sich selbst ein Fahrrad/e-Bike zuzulegen oder bereits selbst gekauft oder geleast?

N = 117; *) Fahrrad ohne/mit Elektroantrieb

Abbildung 9: Kauf- und Leasinginteresse für Fahrräder bei Testradlern nach der Pilotphase 2

2.4 Öffentlichkeitsarbeit

2.4.1 Publikationen

- Heimel, J. (2021): 5 Fragen an PendlerRatDler – Fazit der 2. Testphase, auf [YouTube](#) (2021).
- Heimel, J.; Krams, B. (2021): Zufrieden pendeln mit dem Rad – Ergebnisse und Lösungsansätze des BMVI-Forschungsprojekts „PendlerRatD“ für den Umstieg auf das Fahrrad in automobil-dominanten Städten; *Magazin Transforming Cities* 4/2021, S. 65-69.
- Heimel, J.; Ringel, C.; Krams, B.; Rieckers, T. (2021): Vom Projekt zum Produkt: Co-Creation in der Mobilitätsbranche – Eine Fallstudie am Beispiel der Fahrradmobilität, in: Helferich et al. (Hrsg.): *Fachtagung Software Management 2021, Lecture Notes in Informatics (LNI)*, Gesellschaft für Informatik, Bonn 2021, S. 107-121

2.4.2 Konferenzen

- Heimel, J. (13.11.2021): Zukunft der Mobilität in der Großstadt, *Dib Jahrestagung 2021: „StadtKlimaWandel“*
- Heimel, J. (11.11.2021): Das Fahrrad – E-volution der Mobilitäten?!, [28. VSVI-Verkehrssymposium im Hambacher Schloss](#)
- Heimel, J. (27.09.2021): Wenn sich das Radfahren richtig lohnt – Wie man Pendler nachhaltig zum Fahrradfahren motiviert (Online Vortrag), *Stuttgarter Mobilitätswoche 2021*.
- Heimel, J.; Krams, B. (10.09.2021): PendlerRatD: findings from a research project promoting a gamification platform for commuters as enabler for long-term active mobility, *Velo City Conference 2021*.

2.4.3 Presse

Diverse Medien haben seit Projektbeginn von PendlerRatD über den Verlauf und erste Erfolge berichtet. Die folgende Auflistung zeigt einige Highlights.

- „Warteschlangen - Verkehrswende - Digitale Überwachung“ in „WDR 5 Quarks – Wissenschaft und mehr“ (31.01.2022)
- „Wie aus Autofahrern Radfahrer werden“ in „ZEIT ONLINE“ (30.12.2021)
- „wissen aktuell: Der Fahrrad-Boom – mobil auf zwei Rädern“ auf „3sat“ (25.10.2021)
- „Die Hälfte der Autopendler würde lieber mit dem Rad pendeln“ auf „SWR“ (22.04.2021)
- „Interview mit Frau Dr. Heimel rund um das Radfahren in den großen Städten“ auf „SWR1“ (22.03.2021)
- „Jeder Zweite will es, aber nur vier Prozent tun es“ in „Eßlinger Zeitung“ (04.02.2021)
- „Fahrradpendler-Projekt startet in nächste Phase“ in „SWR aktuell“ (06.08.2020)
- „Appetit aufs Radfahren“ in „LIFT – Das Stuttgarter Stadtmagazin“ (01.11.2019)
- „Mit sanftem Zwang in den Sattel gehoben“ in „Heilbronner Stimme“ (04.09.2019)
- „Studie Berufspendeln – Studie analysiert Pendelverhalten“ in „aktivmobil BW“ (20.02.2019)
- „Heilbronn bastelt noch an seinem Mobilitätskonzept“ in „Rhein-Neckar-Zeitung“ (26.11.2018)

2.4.4 Referenzen / Best Practice Beispiele

Die Zusammenarbeit von PendlerRatD mit **über 30 Projektpartnern** führe zu zahlreichen **gewinnbringenden Erfahrungen** auf beiden Seiten. Daraus resultierten Erfahrungsberichte und Best-Practice Beispiele. Besonders hervorzuheben ist hier die Kooperation mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

An der **LBBW** wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Fahrradnutzung unter den Mitarbeitern zu fördern. So wurde die **Fahrradinfrastruktur ausgebaut** und die Möglichkeit zum Fahrrad-Leasing mit Unterstützung des Arbeitgebers implementiert.

Abbildung 10: Referenz der LBBW zur positiven Zusammenarbeit mit PendlerRatD

Eine vollständige Übersicht der Presseberichte und Veröffentlichungen können Sie der PendlerRatD-Webseite über folgenden Link entnehmen: <https://legacy.pendlerratd.de/pendlerratd-presse-neu/>

2.4.5 Generierte Unterlagen

1. Arbeitgeberleitfaden
2. Arbeitnehmerleitfaden
3. PendlerRatD-Studie (Befragung)
4. (Tägliches) Monitoring (Fragebogen, Ergebnisbericht)
5. Feedback-Umfrage (Fragebogen, Ergebnisbericht)
6. Abschlussbefragung (Fragebogen, Ergebnisbericht)
7. Präsentationsunterlage für Übergabeveranstaltungen
8. Marketingunterlagen (Flyer, Postkarte, Sticker, T-Shirts, Banner, ...)
9. PendlerRatD-Plattform
10. PendlerRatD-Bilanz
11. PendlerRatD-Dashboard

Abschlussarbeiten im Kontext von PendlerRatD:

1. Bachelor-Thesis Alexander Hörmann (2019): PendlerRatD-Bilanz: Entwicklung und Implementierung eines Kennzahlensystem für nachhaltige Mobilität
2. Bachelor-Thesis Sarah Simons (2019): Change- und Motivationsmanagement: Erhebung qualitativer Verhaltens- und Einstellungsmuster bei einem Verkehrsmittelwechsel
3. Bachelor-Thesis Steven Skemski (2021): Strategisches Preis- und Projektcontrolling: Entwicklung eines Lizenzmodells mit integriertem Projektcontrolling für die Verstetigung eines Forschungsprojektes

2.5 Fazit und Implikationen

Die beiden PendlerRatD-Studien zeigten das **Potenzial des Fahrrades** als Verkehrsmittel zum Pendeln im Gegensatz zum motorisierten Verkehrsmittel auf. Die Mehrheit der Teilnehmer beider Studien gab an, **am liebsten mit dem Fahrrad pendeln zu wollen**. Das verdeutlicht das Potenzial, das hinter dem Fahrrad als Pendelfahrzeug steckt.

Die **Testphasen** ermöglichten den Teilnehmern ohne finanzielle Risiken ihre **Erfahrungen beim Fahrradpendeln** zu sammeln und individuell zu bewerten. Daraus resultierte eine **Umstiegsbereitschaft von über 80%**. Die Teilnehmer waren sehr zufrieden mit den Testphasen, speziell in der siebenmonatigen Testphase konnten sie **Gewohnheiten etablieren** und so vormalige Hemmnisse, wie beispielsweise Witterungsbedingungen überwinden. So sorgte PendlerRatD für einen **Bewusstseinswandel bei den Teilnehmern**. Die **Einstellung gegenüber dem Fahrrad** als Pendelfahrzeug hat sich **nachhaltig zum Positiven entwickelt**.

Parallel wurde die **Motivation der Teilnehmer** durch die PendlerRatD-Plattform bzw. App gesteigert. Neben der Möglichkeit **Boni** fürs Fahrradfahren zu erhalten, war die **PendlerRatD-Bilanz** ein guter Indikator für die positiven Effekte, die durch das Pendeln mit dem Rad sowohl für das Individuum als auch für die Umwelt einhergehen.

PendlerRatD-Challenges, die zuerst über Social Media beworben wurden und anschließend in die PendlerRatD-Plattform integriert wurden, trugen ebenso zur **Motivation** bei, wie die **intensive Betreuung und Begleitung durch das PendlerRatD-Team**, beispielsweise in Form von Stammtischen.

2.5.1 Implikationen Wissenschaft

Mithilfe der PendlerRatD Studie sowie der siebenmonatigen Pilotphase konnte gezeigt werden, dass **Ausprobieren einen positiven Einfluss auf die Einstellungsänderung** hat. Im Rahmen zukünftiger

Studien sollte erforscht werden, ob **ähnliche Ergebnisse auch mit einer kürzeren Pilotphase** zu realisieren sind. So könnte beispielsweise ermittelt werden, ob bereits eine einmonatige Pilotphase zu ähnlich nachhaltigen Effekten führen kann.

Darüber hinaus sollte zukünftig der **Einsatz von Boni als Anreize zur Fahrradnutzung** geprüft werden. Einige der Teilnehmer der Pilotphase 2 gaben an, dass sie aus Überzeugung mit dem Fahrrad gependelten und, dass Boni keinen entscheidenden Einfluss auf ihre Entscheidung, beispielsweise bezüglich der Pendelhäufigkeit, hatten. Jedoch gilt es diese Ergebnisse zu verifizieren bzw. Personengruppen zu identifizieren, die sich durch Boni zur Fahrradnutzung motivieren lassen.

Kritisch anzumerken ist, dass es sich bei den Teilnehmern um **interessierte Personen** handelte, die der Nutzung des Fahrrades als Pendelfahrzeug bereits positiv gegenüber standen. **Passionierte Autofahrer** mit einer grundlegend negativen Einstellung gegenüber dem Radverkehr **wurden somit nicht erreicht**. Zukünftige Forschung sollte versuchen, sich dieser Personengruppe anzunehmen. Womöglich haben Boni auf diese Personengruppe einen größeren Einfluss als auch die Teilnehmer der Pilotphase 2.

Eine weitere Einschränkung des Projekts besteht bezüglich der Regionalität. Die Durchführung der Pilotphasen fokussierte sich auf den Großraum Stuttgart-Heilbronn. **Zukünftige Forschung** sollte **überregional** bzw. in anderen Regionen Deutschlands durchgeführt werden.

2.5.2 Implikationen Praxis

PendlerRatD zeigte die **Schlüsselrolle der Arbeitgeber in der Verkehrswende** auf. Arbeitgeber können einen aktiven Beitrag zur Verkehrswende leisten, wenn sie Arbeitnehmende **über nachhaltige Mobilitätsalternativen informieren und deren Nutzung gezielt fördern**, dazu zählen infrastrukturelle Maßnahmen ebenso wie Angebote zum Bike-Leasing.

Das **kostenlose Bereitstellen von Fahrrädern** leistete zudem einen beachtlichen Beitrag zum Abbau von Hemmnissen, Bedenken und Ängsten bezüglich des Pendelns mit dem Rad. So konnten erste Anreize zur Nutzung nachhaltiger Mobilitätsalternativen gesetzt und verdeutlicht werden, wie stark Testmöglichkeiten zum Umstieg auf Fahrrad beitragen könne. Dieses Konzept sollte zukünftig auch bei Arbeitgebern häufiger Anwendung finden.

2.5.3 Anschlussförderung/Ausblick: PendlerRatD-PLUS

Das PendlerRatD Folgeprojekt **PendlerRatD-PLUS** wurde zum 1. Januar 2022 mit einer Laufzeit von **30 Monaten** durch das BMVI bewilligt. Das Projektvolumen beläuft sich auf **ca. 450.000 €**, die **Dieter Schwarz Stiftung** beteiligte sich erneut als Co-Finanzier. Bei **PendlerRatD-PLUS** liegt der **Fokus** auf dem Ausbau und der **Skalierung** der aus dem Projekt PendlerRatD im NRVP 2020 entwickelten PendlerRatD Mobilitätsplattform für Arbeitgeber und -nehmer als Anreizsystem zur nachhaltigen Nutzung des Fahrrads.

Außerdem soll die technologische **Weiterentwicklung** der Web-App zu einer nativen **App** und neuen Funktionalitäten forciert werden. Die App-Weiterentwicklung wird gepaart mit forschungsbasierten **Studien** und Kampagnen sowie ergänzenden innovativen Dienstleistungen für Unternehmen (**Business-Services**) für eine überregionale Etablierung in Deutschland.

Zur Erreichung der Projektziele sollen zunächst im **Großraum Stuttgart** weitere Pilotphasen mit einer erneuten Studie durchgeführt werden. Anschließend folgen dann Pilotphasen und PendlerRatD-Studien auf **überregionaler Ebene**. Letztendlich soll PendlerRatD zu einer **deutschlandweit** bekannten Marke werden und könnte beispielsweise mit der Ausgründung in einer Non-Profit Organisation verstetigt werden. Hierfür werden durch das PendlerRatD-Team erneut 200 Testpersonen auf das Rad aufgesattelt.

Anhang

A1 - Projektsteckbrief

- **NRVP Projektziel:** Das Ziel des NRVP ist es, den Radverkehr attraktiver und sicherer zu machen sowie den sog. Umweltverbund aus ÖPNV, Fuß- und Radverkehr insgesamt zu stärken.
- **Projektträger/Fördermittelgeber:**
 - Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
- **Projektlaufzeit:** 01.10.2018 bis 30.09.2021
- **Projektvolumen:** 422.643 € (davon 335.143 € Bundesmittel, Rest Drittmittel aus der Wirtschaft)

Nationaler Radverkehrsplan 2020
Der Radverkehr gemeinsam weiterentwickeln

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Fahrradportal: Vorstellung PendlerRatD
<https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/praxis/pendlerratd>

Abbildung 11: Projektsteckbrief PendlerRatD

A2 – Projektstruktur

Abbildung 12: PendlerRatD Projektstruktur (Stand April 2020)

A5 – Relevante Ergebnisse von der PendlerRatD-Studie 2019

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Pendelsituation?

- Die Zufriedenheit mit der Pendelsituation insgesamt ist bei den Radfahrern hoch.
- Für die Nutzer von Auto und ÖPNV hält sie sich in Grenzen; sie ist dort zumeist eher mittelmäßig.
- Autofahrer schätzen ihre Flexibilität und Komfort relativ hoch ein.
- Besonders bei **Umwelt, Gesundheit und Kosten** punktet das **Fahrrad**.

Hinweise: N = 1705 bis 2020; gewichtet

Abbildung 15: Zufriedenheit mit aktueller Pendelsituation (PendlerRatD-Studie 2019)

Beim Pendeln mit meinem aktuellen Hauptverkehrsmittel bin ich/ fühle ich mich ... unterwegs.

- Die Bewertung des genutzten Hauptverkehrsmittels ist in vielen Punkten unterschiedlich.
- Das Fahrrad schneidet am besten ab.** Die Sicherheit und das Wetter werden als Schwachpunkte wahrgenommen.
- Das Auto wird als **flexibel**, aber auch als **teuer**, gesundheits- und umweltschädlich eingeschätzt.
- ÖPNV und Kombination ähneln sich bei mittleren Bewertungen; Kosten und **Mangel an Privatsphäre** werden negativ gesehen.

Hinweise: N = 2438 bis 2460; aewichtet

Abbildung 16: Empfindungen beim Pendeln mit dem aktuellen Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2019)

Mit welchem Verkehrsmittel würden Sie persönlich am liebsten regelmäßig Pendeln wollen?

- Die größte Vorliebe gilt eindeutig dem Fahrrad. Während unter den Fahrradfahrern das Rad mit über 90% manifestiert wird, sind es unter den Nutzern anderer Verkehrsmittel immerhin noch um die 50%.
- Danach folgt mit großem Abstand der ÖPNV.
- Das Auto wird ebenfalls noch genannt - am häufigsten natürlich von Autofahrern – liegt aber insgesamt unter 10%; ebenso wie der Fußweg.

Abbildung 17: Favorisiertes Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2019)

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Rahmenbedingungen zum Pendeln mit dem Fahrrad zu?

- Die Rahmenbedingungen erreichen in keinem Punkt die gewünschte Ausprägung. Überall ist Nachholbedarf.
- Besonders deutlich sind die Differenzen bei der Infrastruktur für Fahrräder!
- Die wichtigsten Rahmenbedingungen sind: **Sichere und durchgehende Fahrradwege** sowie **sichere und trockene Stellplätze** in der Nähe der Arbeitsstätte.

Hinweise: N = 764 bis 816

Abbildung 18: Soll-Ist-Vergleich der Rahmenbedingungen zum Pendeln mit dem Rad (PendlerRatD-Studie 2019)

Ich benutze kein Fahrrad zum Pendeln, weil ...

Abbildung 19: Hinderungsgründe für das Pendeln mit dem Rad (PendlerRatD-Studie 2019)

A6 – Relevante Ergebnisse von der PendlerRatD-Studie 2020

- In der Stichprobe ist das Auto das meistgenutzte Verkehrsmittel. Mit großem Abstand folgen der ÖPNV und das Fahrrad.
- Die zurückgelegten Distanzen sind bei der Kombination von Verkehrsmitteln am größten. Zugleich wird für die Kombination verschiedener Verkehrsmittel auch am meisten Zeit benötigt

Abbildung 20: Aktuelle Pendelsituation - Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2020)

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Pendelsituation?

- Die Zufriedenheit ist bei Radfahrern in fast allen Bereichen am höchsten oder ähnlich hoch wie beim Auto
- Besonders in den Bereichen **Gesundheit, Umwelt, Flexibilität und Kosten** punktet das **Fahrrad**.
- Autofahrer schätzen ihre **Flexibilität, Komfort und Sicherheit** relativ hoch ein und übersteigen nur hier die Werte der Radfahrer.
- Der ÖPNV schneidet in den Bereichen Zeit, Komfort, Flexibilität und Gesundheit besonders schlecht ab

Hinweise: N = 905 bis 911

Abbildung 21: Zufriedenheit aktuelle Pendelsituation (PendlerRatD-Studie 2020)

Beim Pendeln mit meinem aktuellen Hauptverkehrsmittel bin ich/ fühle ich mich ... unterwegs.

- Das Pendeln mit dem Fahrrad wurde in der Summe am besten bewertet und ist somit das **Verkehrsmittel mit den meisten Vorteilen**.
- Das Pendeln mit dem Fahrrad gibt den Teilnehmer das Gefühl von **Flexibilität und Freiheit** und wird zudem als **gesund** empfunden.
- Nur bei den Punkten Sicherheit und Wetterabhängigkeit schneidet das Fahrrad schlechter ab als die anderen Verkehrsmittel
- Das Auto als Verkehrsmittel wird besonders für die Umwelts- und Gesundheitschädlichkeit, aber auch für den hohen Kostenaufwand, kritisiert.

Hinweise: N = 899 bis 911

Abbildung 22: Empfindungen beim Pendeln mit dem aktuellen Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2020)

Mit welchem Verkehrsmittel würden Sie persönlich am liebsten regelmäßig Pendeln wollen?

Hinweise: N = 880

- Die größte Vorliebe gilt dem Fahrrad. Kaum ein Radfahrer würde einen Wechsel bevorzugen, insgesamt schneidet das Rad am besten ab
- Aber auch der ÖPNV als weiteres umweltfreundliches Verkehrsmittel schneidet gut ab, kann aber vornehmlich bei den bisherigen Nutzern punkten
- Das Auto – insgesamt an dritter Stelle – kann nur bei den Autofahrern vor dem ÖPNV punkten
- Das bemerkenswerte: **über 50% der Autofahrer würden am liebsten mit dem Fahrrad pendeln.**

Abbildung 23: Favorisiertes Hauptverkehrsmittel (PendlerRatD-Studie 2020)

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Rahmenbedingungen zum Pendeln mit dem Fahrrad zu?

Hinweise: N = 257 bis 267 / SOLL Werte spiegeln die Wichtigkeit von Faktoren für die Teilnehmer wieder.

- In keinem der Punkte sind die **Soll-Werte erreicht**, welche von Pendlern für ein Pendeln mit dem Rad von Relevanz sind
- Besonders deutlich sind die Differenzen bei der **Infrastruktur und Sicherheit**
- Die wichtigsten Rahmenbedingungen sind: **durchgehende, schnelle und sichere Fahrradwege.**
- Auch **sicheren und arbeitsplatznahen Abstellmöglichkeiten** wird eine hohe Relevanz zugeteilt, wobei hier die Soll-Werte beinahe erreicht sind

Abbildung 24: Soll-Ist-Vergleich der Rahmenbedingungen zum Pendeln mit dem Rad (PendlerRatD-Studie 2020)

Ich benutze kein Fahrrad zum Pendeln, weil/wegen ...

- Besonders **Kälte, Wind und Wetter** sind Hinderungsgründe für das Pendeln mit dem Rad.
- Aber auch die **Dauer des Pendelns** und der **lange Weg** hindern viele der Teilnehmer am Pendeln mit dem Rad.
- Kaum ins Gewicht fallen die Ortskenntnis, das Auto als Notwendigkeit für die Berufsausübung und dass man in Bus und Bahn arbeiten kann.

Hinweise: N = 817; Mehrfachantworten möglich

Abbildung 25: Hinderungsgründe für das Pendeln mit dem Rad (PendlerRatD-Studie 2020)

Wenn ich auf meinen Arbeitswegen unterwegs bin, dann möchte ich...

Hinweise: N = 882 bis 888

- Die Prioritäten beim Pendeln fallen besonders auf **Komfort, Flexibilität und Zeit**.
- Diese Faktoren werden maßgeblich durch den Arbeitsweg, die Infrastruktur und das gewählte Verkehrsmittel bestimmt
- Weniger Relevanz wird den Punkten **Unterhaltung und Privatsphäre** beigemessen

Abbildung 26: Einstellung zum Pendeln (PendlerRatD-Studie 2020)

A7 – Relevante Ergebnisse aus den Pilotphasen (Monitoring)

Was ist das von Ihnen genutzte Hauptverkehrsmittel während Corona? Wie gestaltet sich Ihre aktuelle Pendelsituation (einfacher Weg)?

BA17/BA20_03/BA20_04; N=4-121

Abbildung 27: Meistgenutzte Pendelverkehrsmittel während der Corona Pandemie

Inwieweit hat sich die Nutzung des Fahrrads zum Pendeln während Corona verändert?

BA23/BA25; N=61-117

- Die Fahrradnutzung zum Pendeln hat während Corona deutlich zugenommen, während die Nutzung des ÖPNV in noch größerem Umfang abgenommen hat.
- Die Mobilitätsoptionen Auto, ÖPNV, Bahn, Motorrad sowie die kombinierte Nutzung wurden durch die Leihradler über 1/3 weniger genutzt.
- Die Optionen zu Fuß gehen und Sonstiges sind am häufigsten gleich oft während Corona, im Vergleich zum Normalbetrieb, genutzt worden.

Abbildung 28: Veränderung der Fahrradnutzung während der Corona-Pandemie

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Pendelsituation im Normalbetrieb?

Abbildung 29: Zufriedenheit mit der Pendelsituation Normalbetrieb im Vergleich zu Corona

Wie schätzen Sie die folgende Aussage Ihr zukünftiges Pendeln betreffend ein? Auch nach der PendlerRatD Pilotphase 2 werde ich künftig weiterhin mit dem Rad zur Arbeit fahren.

Abbildung 30: Umstiegsbereitschaft der Teilnehmer nach Pilotphase 2

Mit welchem Verkehrsmittel würden Sie persönlich am liebsten regelmäßig pendeln wollen?

- Ende der Pilotphase 2 wollen 83% der Testradler am liebsten mit den Fahrrad pendeln.
- Gegenüber der PendlerRatD-Studien 2019 und 2020 hat sich dieser Anteil um 40% und mehr erhöht.
- Im Vergleich zu den PendlerRatD-Studien 2019 und 2020 sind insbesondere die Wünsche nach der Nutzung des ÖPNV, des Autos und des Zufußgehens zurückgegangen.

CA03; N=120-2741

Abbildung 31: Favorisiertes Verkehrsmittel Vergleich der Studienzeitpunkte

Haben Sie bereits darüber nachgedacht, sich selbst ein Fahrrad/e-Bike zuzulegen oder bereits selbst gekauft oder geleast?

- 33% der Befragten haben während/nach der Pilotphase ein Fahrrad geleast oder gekauft.
- Das Interesse am Kauf bzw. Leasing eines Rads* liegt bei insgesamt 55% (davon zu 33% Interesse an Kauf bzw. 20% Leasing).
- Nur 15% der Befragten zeigen kein Interesse am Kauf/Leasing.
- Bsp.: Bei der KSK Esslingen-Nürtingen hatten (bereits zu Ende 2020) 50% der Testradler ein e-Bike gekauft.

CA02/CA05/CA06_CA08; N=117

Abbildung 32: Kauf- und Leasingbereitschaft für ein Fahrrad/e-Bike

Literaturverzeichnis

Baars-Werner, Iris/Dauenhauer, Michael/Hilzendegen, David (2015): Heilbronn in Zahlen, online: <http://www.stimme.de/themen/regionstatistik/Heilbronn-in-Zahlen;art137883,3462675>, Stand: 30.01.2018.

Bundesministerium für Verkehr (2012): Nationaler Radverkehrsplan (NRVP) 2020: <https://www.publikationen-bundesregierung.de/pp-de/publikationssuche/radverkehrsplan-2311000>

CIVITAS (2016): CIVITAS PLUS II – 2MOVE2, Betriebliches Mobilitätsmanagement in Stuttgart, Hrsg.: Landeshauptstadt Stuttgart (LHS), Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität und Amt für Umweltschutz, Stuttgart.

DESTATIS (2016): Berufspendler, online: <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/TabellePendler/Pendler1.html;jsessionid=CDC54A3D13AA2CDDDB068E8BB6505DA7E.cae4>, Stand 06.01.2018.

dpa/stimme.de (2017): Zahl der Pendler erreicht Rekord, online: <http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Zahl-der-Pendler-erreicht-Rekord;art19070,3822712>, Stand: 30.01.2018.

Flatley, Annika (2017): Feinstaub und Stickstoffdioxid: In diesen Städten ist die Luft besonders schlecht, online: <https://utopia.de/ratgeber/feinstaub-stickstoffdioxid-luftqualitaet/>, Stand 15.01.2018.

Oehler, Stephan/Seyboth, Arne/ Scherz, Susanne/Wortmann, Marietta (2013): VEK 2030 Anlage 1 zu GRDs 979/2013, VEK 2030 – Das Verkehrsentwicklungskonzept der Landeshauptstadt Stuttgart, Hrsg: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, Abteilung Verkehrsplanung und Stadtgestaltung.

SINUS (2017): Fahrrad-Monitor Deutschland 2017, online: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/fahrradmonitor-2017-ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile, Stand 13.01.2018.

Weiterführende/Ergänzende Literatur:

Blake J. Overcoming the 'value-action gap' in environmental policy: Tensions between national policy and local experience. *Local Environment* 1999; 4(3):257–78.

Brinkmann, T. (2022) Darum steigen diese Pendler aufs Fahrrad um [Online], Verfügbar unter <https://www.spiegel.de/auto/e-bike-statt-auto-darum-steigen-diese-pendler-aufs-fahrrad-um-a-ef234b48-6860-4542-9928-e9cfdd0ee317>.

Caldwell KB, Boyer RH. Bicycle commuting in an automobile-dominated city: how individuals become and remain bike commuters in Charlotte, North Carolina. *Transportation* 2019; (46):1785–806.

Heinen E, Maat K, van Wee B. The effect of work-related factors on the bicycle commute mode choice in the Netherlands. *Transportation* 2013; (40):23–43.

Jurczaok F, Gensheimer T. Fahrrad-Monitor; 2021 [Stand: 22.11.2023]. Verfügbar unter: <https://www.sinus-institut.de/media-center/studien/fahrradmonitor>.

Kollmuss A, Agyeman J. Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research* 2002; 8(3):239–60 [Stand: 27.11.2023]. Verfügbar unter: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620220145401>.

Nobis, C. & Kuhnimhof, T. (2018) Mobilität in Deutschland - MiD: Ergebnisbericht (Studie von infas, DLR, IVT und infas 360) [Online], Bonn, Berlin, Verfügbar unter http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/MiD2017_Ergebnisbericht.pdf.

Reidl, A. (2021) Wie aus Autofahrern Radfahrer werden [Online], Verfügbar unter <https://www.zeit.de/mobilitaet/2021-12/radfahren-verkehrswende-auto-pendlerrad>

Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH (2021) Fahrrad-Monitor Deutschland 2021 [Online], Verfügbar unter https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/fahrrad-monitor-2021.pdf?__blob=publicationFile

Umwelt Bundesamt. Mobilität privater Haushalte: Umwelt Bundesamt; 2022 [Stand: 23.03.2023]. Verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/mobilitaet-privater-haushalte#-hoher-motorisierungsgrad>.

Venghaus S, Henseleit M, Belka M. The impact of climate change awareness on behavioral changes in Germany: changing minds or changing behavior. *Energy, Sustainability and Society* 2022; 12(8):1–11.